

Table 1: Chemical composition of the precipitates coexisting brine

Sample NO.	Degree of evaporation	pH	TDS(g/L)	Precipitates	Brine (mol/L)							Precipitates (mol/kg, * mmol/kg)						
					$\delta^7 Li_{brine}$	$\delta^7 Li_{halite}$	Li	Mg	Ca	K	Na	Li*	Mg	Ca	K	Na		
S-0	0.00	6.85	301.80	halite	19.60	0.00	0.03	0.05	0.09	0.46	4.28	4.28	0.0077	0.044	12.52			
S-1	0.14	6.65	342.70	halite	20.50	18.20	0.03	0.06	0.11	0.52	4.52	4.52	0.0077	0.044	12.52			
S-2	0.17	6.04	346.65	halite	21.80	18.10	0.04	0.06	0.11	0.56	4.73	4.73	0.0064	0.040	13.17			
S-3	0.21	6.54	348.36	halite	20.50	18.90	0.04	0.07	0.12	0.59	4.69	4.69	0.0051	0.046	12.34			
S-4	0.23	6.60	347.88	halite	26.70	18.10	0.04	0.08	0.13	0.69	4.51	4.51	0.0089	0.051	13.40			
S-5	0.27	6.58	348.68	halite	24.90	18.80	0.04	0.07	0.13	0.66	4.51	4.51	0.0075	0.052	13.24			
S-6	0.31	6.52	350.97	halite	24.50	18.50	0.05	0.08	0.14	0.74	4.54	4.54	0.0069	0.050	13.58			
S-7	0.35	6.50	352.96	halite	24.80	17.70	0.05	0.08	0.13	0.74	4.37	4.37	0.0079	0.041	12.03			
S-8	0.39	6.46	355.27	halite	26.30	17.20	0.05	0.09	0.15	0.83	4.39	4.39	0.0086	0.049	12.74			
S-9	0.42	6.42	355.10	halite	25.50	18.00	0.05	0.09	0.16	0.85	4.46	4.46	0.0108	0.064	14.43			
S-10	0.46	6.34	359.25	halite	24.40	17.40	0.05	0.10	0.17	0.94	4.44	4.44	0.0076	0.049	14.36			
S-11	0.50	6.34	359.49	halite	26.30	17.80	0.06	0.10	0.17	0.98	4.01	4.01	0.0070	0.034	13.75			
S-12	0.56	6.19	368.08	halite	26.10	16.30	0.07	0.11	0.19	1.17	4.10	4.10	0.0199	0.040	13.14			
S-13	0.59	6.13	371.13	halite	26.40	18.00	0.07	0.13	0.20	1.38	3.97	3.97	0.1208	0.069	13.70			
S-14	0.62	6.12	372.15	halite	28.40	18.10	0.07	0.13	0.21	1.41	3.95	3.95	0.0854	0.046	14.54			
S-15	0.66	6.01	377.23	halite, gypsum	23.90	19.10	0.09	0.15	0.24	1.66	4.00	4.15	0.0552	0.039	13.84			
S-16	0.72	5.79	389.69	halite, gypsum	18.90	19.60	0.10	0.17	0.27	1.77	3.47	2.86	0.1156	0.073	15.04			
S-17	0.77	5.60	402.34	halite, gypsum	18.20	18.40	0.11	0.20	0.32	1.89	3.46	3.70	0.0182	0.658	12.80			
S-18	0.83	5.23	402.51	halite, gypsum, sylvite	21.70	19.40	0.14	0.25	0.40	1.85	3.21	3.52	0.0545	2.862	8.81			
S-19	0.86	5.04	410.89	halite, gypsum, sylvite	23.50	20.30	0.18	0.31	0.49	1.76	3.02	8.10	0.0450	2.540	10.45			
S-20	0.91	4.42	419.54	halite, gypsum, sylvite	22.70	19.30	0.27	0.47	0.73	1.51	2.24	5.74	0.0734	2.533	9.71			